

10. Van Sinsin. Mejdometiya I zvukopodrajaniya russkogo yazika (v funktsionalnom sootnesenii s kitayskim): Diss.kan.fil.nauk.– Belgorod, 2016. –174.

ФУНКЦИИ ТЕРМИНОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕДАЧИ СМЫСЛА

Зикруллаева Хусния,

PhD, Туринский политехнический университет в Ташкенте,
Тел.: 900032426

Аннотация

В статье рассматриваются функции терминов как средства передачи знаний в научно-технических текстах. В установлении взаимопонимания в процессе коммуникации, подчеркивается, что функции не только упорядочивают мышление, но и обеспечивают точную передачу специализированной информации. Особое внимание уделяется информативности как ключевому принципу научно-технических текстов: корректный выбор и применение терминов повышают эффективность передачи знаний и предотвращают искажение смысла. Делается вывод о необходимости точного соответствия терминов своей сфере функционирования и контексту, что способствует адекватному восприятию текста адресатом.

Ключевые слова: термин, коммуникативная функция, информативность, научно-технический текст, точность терминов, логическое мышление.

Annotation

This article examines the functions of terms as a means of knowledge transfer in scientific and technical texts. In establishing mutual understanding during communication, it is emphasized that functions not only organize thinking but also ensure the accurate transmission of specialized information. Particular attention is paid to informativeness as a key principle of scientific and technical texts: the correct selection and use of terms increases the effectiveness of knowledge transfer and prevents distortion of meaning. It is concluded that precise correspondence between terms and their scope of function and context is essential to facilitate adequate perception of the text by the recipient.

Keywords: Term, communicative function, informativeness, scientific and technical text, terminological precision, logical thinking.

Коммуникативная функция применима к терминам, поскольку она является средством передачи знания³⁵. Г.В. Колшанский утверждает, что данная функция в основном нацелена на «установление взаимопонимания в процессе коммуникации»³⁶. Данная функция также описывается в терминологии не только для упорядочения мышления, но и для передачи

³⁵ Лейчик В.М. Терминоведение. Предмет, методы, структура. – М.: ЛКИ, 2007. – С. 67.

³⁶ Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка – М.: URSS, 2005. – С. 3.

специализированных знаний в один или несколько языков и структурирования информации, содержащейся в специализированных текстах.

В рамках этой функции научно-технические тексты имеют информативную и описательную специфику, а самый главный принцип здесь – информативность. Использование при этом научно-технических терминов позволяет специалистам в этой области передать знания более эффективно, что проявляется именно в точности и соответствии терминов. Анализируя эти критерии более детально, необходимо отметить, что в соответствии с информативной функцией, научно-технические тексты по мере возможности требуют детального логического мышления, выражаемого терминами, при искажении этой функции нарушается восприятие текста. В связи с этим предлагается использовать точный и конкретный научно-технический термин. Наряду с этим необходимо отметить, что каждый термин должен соответствовать своей сфере функционирования, вне зависимости от обстоятельства, адаптироваться к каждому отдельному случаю, а также не выводить намеченную цель за рамки восприятия.

Коммуникативная сторона явно наблюдается в турецком языке. Здесь нельзя не принять к сведению работы Мустафы Кемалья Ататюрка и Зия Гекальпа. Они создали более разработанное и хорошо сформулированное направление в области языкознания, с помощью которого им хотелось поднять язык на общепонятный уровень и популяризировать его среди всех слоев населения³⁷.

Кроме вышперечисленных функций, к научно-техническим терминам прикрепляют также эвристическую функцию, целью которой является открытие нового знания. На начальном этапе образования научно-технических терминов встречаются не соответствующие реальности понятия. Устранение таких первоначальных расхождений, как утверждает В.М. Лейчик, осуществляется в результате изучения теории, которая после тщательного рассмотрения переходит в определенную модель. При этом научно-технической терминологии присуждается эвристическая функция, участвующая в научном познании и открытии истины³⁸.

Научно-технические термины тесно связаны также с когнитивной функцией. Как известно, эта функция имеет дело с решением разнообразных проблем относительно сознания, психологических процессов. Также данная функция ведет к познанию и получению знания. Исходя из вышеприведенных аспектов, необходимо подтвердить тот факт, что когнитивная функция научно-технического термина определяется при ментальном познании каких-либо специальных и отдельных событий действительности.

Следует отметить, что вместе с коммуникативной функцией когнитивная функция также является одной из главных функций для научно-технической

³⁷ Dilaçar A. Tükkiye'de dil özleşmesi. – Ankara: Ankara Üniversitesi basımevi, 1969. – 25 s.; Karaman B.İ. Atatürk and the Turkish Terminology Reform: The (Re-)turkification of Geography Terms // Bilig, 2014, #69. – P. 91.

³⁸ Лейчик В.М. Терминоведение. Предмет, методы, структура. – М.: ЛКИ, 2007. – С. 70.

терминологии в целом. Как утверждает Г.В. Колшанский, «когнитивный мир языка, т.е. общественное сознание, в своей форме объективно отражает исходный мир и поэтому служит средством дальнейшего его познания, правильной ориентацией человека в природе и в конечном итоге способом теоретического овладения закономерностями мира»³⁹. Именно закономерности мира выражаются специальными терминами, поскольку научно-технические термины являются одним из главных приоритетов для познания мира человечеством, получения знаний в определенной области. Данная функция, согласно концепции И.М. Трояновой, осуществляется в сознании процессов, тесно «связанных с приобретением, использованием, хранением, передачей и выработкой знаний»⁴⁰. Итак, при логической трактовке когнитивной функции по отношению к научно-технической терминологии она дает возможность получить новейшие знания о реальности, а также позволит обрабатывать, хранить и передавать эти полученные знания будущему поколению. Учитывая вышеизложенное, следует подчеркнуть, что «когнитивная функция определяет термин как итог длительного процесса познания сущности предметов и явлений объективной действительности и внутренней жизни человека, как вербализацию специального концепта, которой первоначально может быть не просто мысленным объектом, но даже проявлением чувственного познания»⁴¹. По этому поводу Ш. Сафаров пишет, что когнитивная функция преобразовывается при переводе. В случае ее полного отсутствия, влияние перевода на сознание человека ослабевает или полностью исчезает. Поэтому переводчик должен всячески найти подход к сохранению этой функции⁴².

Все отмеченное выше ведет к тому, что длительный процесс познания реальности приводит к получению наиболее точного специального знания.

Таким образом, изучение функций научно-технических терминов позволит раскрыть природу и выявить их предметно-логические свойства в языкознании. Исследования показали, что А. Дилачар, Г.В. Колшанский, В.М. Лейчик и М. Тереза Кабре представили различные мнения на сущность терминов. Были выделены наиболее специфические и универсальные характеристики терминов. А.В. Суперанской, А.А. Реформатским было отмечено, что термины имеют свое специальное назначение, понятие, которые определяются внутри своего терминологического поля. Поэтому было установлено, что внутри своего терминологического поля термин однозначен. Наряду с этими аспектами, необходимо подтвердить, что понятия при формировании терминов зависят от временного фактора.

ЛИТЕРАТУРА

1. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка – М.: URSS, 2005. – С. 3.

³⁹ Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. – М.: URSS, 2005. – С. 21.

⁴⁰ Троянова И.М. Когнитивная функция как одна из важнейших функций языка // Вестник ТГПУ, 2008, Выпуск 2 (76). – С. 57.

⁴¹ Лейчик В.М. Терминоведение. Предмет, методы, структура. – М.: ЛКИ, 2007. – С. 71.

⁴² Сафаров Ш. Таржимашуносликнинг когнитив асослари. – Тошкент: Навруз, 2019. – 85 б.

2. Dilaçar A. Türkiye’de dil özleşmesi. – Ankara: Ankara Üniversitesi basımevi, 1969. – 25 s.; Karaman B.İ. Atatürk and the Turkish Terminology Reform: The (Re-)turkification of Geography Terms // Bilig, 2014, #69. – P. 91.

3. Лейчик В.М. Терминоведение. Предмет, методы, структура. – М.: ЛКИ, 2007. – С. 70.

4. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. – М.: URSS, 2005. – С. 21.

5. Троянова И.М. Когнитивная функция как одна из важнейших функций языка // Вестник ТГПУ, 2008, Выпуск 2 (76). – С. 57.

6. Сафаров Ш. Таржимашуносликнинг когнитив асослари. – Тошкент: Навруз, 2019. – 85 б.